

Guía de entrevista estructurada

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta guía es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
Justificación	: Examina el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Subcategorías	: Tipos de infracciones comunes Percepción de eficacia de las sanciones administrativas Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma Barreras normativas, burocráticas y políticas
II. Presentación	
<p>Señor(a) entrevistado(a):</p> <p>Buen día, muchas gracias por su disposición para participar. Esta entrevista forma parte de una investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana.</p> <p>La información que usted proporcione será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos. No está obligado(a) a responder todas las preguntas si no se siente cómodo(a) haciéndolo.</p> <p>Antes de comenzar, ¿autoriza usted ser entrevistado(a) y que sus respuestas sean utilizadas únicamente para los fines de esta investigación? Asimismo, ¿autoriza que esta entrevista sea grabada en audio con el propósito de facilitar su análisis y transcripción, garantizando que dicha grabación será tratada con estricta confidencialidad?</p> <p>En caso de contar con su consentimiento, procederemos a iniciar la entrevista.</p>	
III. Desarrollo de la entrevista	
Preguntas generales	
Categoría	: Cumplimiento normativo municipal en materia sancionadora
<p>1. ¿Podría describirme brevemente su experiencia laboral en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?</p> <p>Mi trayectoria profesional en el ámbito municipal se inició en la Municipalidad de San Martín de Porres, donde realicé mis prácticas en el área de Ejecución Coactiva. Posteriormente, me desempeñé en la Municipalidad de La Victoria como Abogado Resolutor Senior y luego como Especialista Coactivo. Más adelante, continué en la Municipalidad de Miraflores, y posteriormente en la Municipalidad Metropolitana de Lima, ejerciendo funciones legales y de fiscalización. Finalmente, me incorporé a la Municipalidad Distrital de Surquillo en calidad de Especialista.</p>	

2. ¿Cómo percibe el nivel de cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

La percepción general es de un bajo nivel de cumplimiento por parte de los administrados, originado principalmente en el desconocimiento de las ordenanzas municipales y en la falta de una cultura de cumplimiento normativo.

3. ¿Qué estrategias o medidas aplican los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales?

La principal medida aplicada por las municipalidades para promover el cumplimiento normativo son las campañas de sensibilización y difusión de las ordenanzas, constituyendo la estrategia más común en las diferentes gestiones donde se ha trabajado.

4. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que dificultan un mayor cumplimiento normativo municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Las principales causas del incumplimiento normativo son el desconocimiento de las ordenanzas municipales y la tendencia a realizar actividades de manera informal.

5. ¿Ha percibido mejoras o retrocesos en el nivel de cumplimiento normativo municipal durante el tiempo que ha trabajado en los gobiernos locales de Lima Metropolitana? ¿A qué cree que se deben?

Con alrededor de 15 años de experiencia en el ámbito municipal, se perciben mejoras en el cumplimiento normativo, atribuibles principalmente al avance tecnológico y al uso de redes sociales, que han facilitado una mayor difusión de las normas y un mejor conocimiento por parte de los administrados.

Preguntas específicas

1. Subcategoría

: Tipo de infracciones comunes

6. ¿Cuáles considera que son las infracciones administrativas más comunes que se cometen en Lima Metropolitana?

Las infracciones más frecuentes varían según el distrito, aunque destacan el uso indebido del espacio público, el comercio ambulante, la realización de actividades sin licencia o autorización, así como el incumplimiento de horarios y la disposición inadecuada de residuos sólidos en la vía pública.

7. ¿Por qué motivos cree usted que los administrados suelen cometer infracciones administrativas?

La principal causa del incumplimiento normativo es el desconocimiento de las disposiciones municipales, reforzado por la conveniencia económica que representa para muchos administrados permanecer en la informalidad.

8. ¿Considera que los administrados comprenden claramente qué conductas constituyen una infracción administrativa?

En cuanto a las infracciones más comunes, los administrados suelen tener conocimiento de ellas y podrían evitarlas; sin embargo, persisten ciertos incumplimientos vinculados a aspectos técnicos menos conocidos, que no siempre están claramente mapeados por los ciudadanos.

9. ¿Qué ejemplos podría dar de infracciones comunes que, en su opinión, podrían abordarse con medidas distintas a la sanción por su escasa afectación al interés público?

Desde una perspectiva personal, toda infracción debería implicar una sanción. No obstante, en casos de escasa afectación al interés público —como los incumplimientos de horario— podrían aplicarse medidas alternativas. En general, se considera que el solo hecho de configurarse una infracción justifica el inicio de un procedimiento sancionador.

10. ¿Qué estrategias o medidas considera usted que podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones administrativas?

Se considera necesario fomentar la denuncia ciudadana como estrategia complementaria, ya que los administrados, al ser testigos directos de conductas infractoras, podrían contribuir a reducir la comisión de infracciones y reforzar el cumplimiento normativo, dado que la municipalidad no puede cubrir todos los espacios.

2. Subcategoría

: Percepción de eficacia de las sanciones administrativas

11. ¿Considera que las sanciones administrativas logran disuadir efectivamente a los administrados que cometen infracciones?

Las sanciones tienen un efecto disuasivo en los administrados que ya han sido sancionados, pues la experiencia de haber enfrentado un procedimiento sancionador los lleva a reflexionar y a pensar dos veces antes de reincidir en una infracción.

12. ¿Cree que las sanciones administrativas aplicadas en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana son razonables y proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas?

Se considera que las sanciones podrían ser razonables y proporcionales; sin embargo, sería necesario un estudio más profundo que lo confirme, dado que las municipalidades suelen establecer montos de infracción estandarizados sin mayor diferenciación.

13. ¿Ha observado cambios de comportamiento en los administrados luego de haber sido sancionados?

Se percibe que las sanciones han generado cambios en la conducta de los administrados, quienes en su mayoría han adecuado su comportamiento hacia el cumplimiento de las normas. No obstante, en la práctica persisten casos de reincidencia en la comisión de infracciones.

14. ¿Cree que los administrados perciben las sanciones administrativas como legítimas y necesarias, o como injustas y arbitrarias?

La percepción de los administrados frente a las sanciones suele ser negativa, considerándolas injustas o arbitrarias. La mayoría busca cuestionarlas alegando haber actuado correctamente, mientras que pocos reconocen la infracción; en general, el objetivo principal es evitar el pago de la multa o la adecuación de su conducta.

15. ¿Qué estrategias o medidas implementaría para que el régimen sancionador municipal sea más eficaz en promover el cumplimiento normativo?

Se considera necesario reforzar las estrategias de difusión y las campañas de prevención, así como promover activamente el cumplimiento de las normas municipales por parte de los administrados.

3. Subcategoría

: Capacidades institucionales para hacer cumplir la norma

16. ¿Cómo describiría la capacidad operativa y administrativa de los gobiernos locales de Lima Metropolitana para hacer cumplir las normas municipales en sus respectivas jurisdicciones?

La capacidad operativa de las municipalidades varía según el presupuesto asignado, lo que determina la posibilidad de contratar personal capacitado. En consecuencia, no todos los distritos de Lima Metropolitana cuentan con el mismo nivel de recursos para garantizar el cumplimiento normativo.

17. ¿Cuáles son las principales limitaciones institucionales que dificultan el cumplimiento efectivo de las normas municipales?

Considero que sería la falta de recursos y personal capacitado.

18. ¿Cómo calificaría el nivel de capacitación del personal encargado de las actividades de fiscalización y de tramitar los procedimientos administrativos sancionadores en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Respecto a esa pregunta no prefiere responder.

19. ¿En qué medida los objetivos y actividades establecidas en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI y los Planes Operativos Institucionales – POI de los gobiernos locales de Lima Metropolitana influyen en la aplicación de sanciones como medida principal para el cumplimiento normativo municipal?

La influencia de los planes institucionales en los gobiernos locales es significativa, ya que en la práctica las sanciones y multas suelen ser vistas como un mecanismo principal para dar cumplimiento a dichos planes.

20. ¿Qué tanto influyen los cambios de autoridades o gestión política en la continuidad o eficacia de las actividades de fiscalización y el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores?

Los cambios de gestión no generan una interrupción significativa en la labor municipal; únicamente se observa un periodo inicial de adaptación necesario para conocer y adecuarse a las ordenanzas y procedimientos internos, tras lo cual el trabajo continúa con normalidad.

4. Subcategoría

: Barreras normativas, burocráticas y políticas

21. ¿Qué barreras de tipo normativo considera que dificultan el cumplimiento de las normas municipales en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

Una de las principales barreras identificadas es la falta de actualización normativa, ya que en varios casos se mantienen ordenanzas antiguas que no cumplen eficazmente con los fines para los que fueron creadas, lo que dificulta el cumplimiento de las normas municipales.

22. ¿En qué medida la limitada difusión de las normas municipales, así como sus vacíos o ambigüedades, contribuyen a que los administrados incurran en la comisión de infracciones?

La difusión de las normas contribuye de manera significativa al cumplimiento normativo. Aunque la ley presume que los administrados las conocen, es deber de las municipalidades promover su divulgación no solo en portales web o diarios oficiales, sino también a través de campañas y otros medios accesibles. La limitada difusión influye considerablemente en la comisión de infracciones.

23. ¿De qué manera las barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales de Lima Metropolitana dificultan el cumplimiento normativo municipal?

Las barreras burocráticas desincentivan la formalización de los administrados, lo que conduce a que muchos desarrollen sus actividades económicas sin cumplir con la documentación y requisitos correspondientes.

24. ¿En qué situaciones considera que los intereses políticos de las autoridades de los gobiernos locales de Lima Metropolitana condicionan la decisión de sancionar determinadas conductas infractoras?

Desde la experiencia observada, los intereses políticos suelen influir en el uso del procedimiento sancionador, ya que algunos funcionarios electos buscan obtener beneficios o ejercer presión política, decidiendo sancionar o no sancionar en función de conveniencias personales o electorales.

25. ¿Qué reformas normativas, institucionales o políticas considera necesarias para reducir las barreras que impiden un cumplimiento normativo más eficaz en los gobiernos locales de Lima Metropolitana?

En este caso no se me ocurre ninguna reforma que podría ayudar para mi respuesta concreta.

IV. Observaciones

: Ninguna

V. Datos del entrevistado	
Nombres y apellidos	: Felix Vidal Vilquiniche Vargas
D.N.I. N°	: 43133457
Correo electrónico	: vilquinichef@gmail.com
Cargo e institución donde labora	: -----
Grado académico	: Titulado en Derecho
Especialidad	: Derecho administrativo y municipal
 _____ Firma	
Lugar	: Lima, Perú
Fecha	: 26 de agosto de 2025